

Elena CREANGĂ

dr., conf. univ., Universitatea de Studii Europene din Moldova

Integrarea medierii școlare ca direcție strategică pentru consolidarea educației incluzive*

CZU 376 |

Rezumat: Educația incluzivă presupune crearea unor contexte de învățare echitabile, în care diversitatea elevilor este valorizată și susținută prin practici pedagogice adaptate. În acest cadru, medierea școlară devine un instrument strategic pentru

prevenirea și soluționarea conflictelor, oferind un mecanism de remediere bazat pe dialog, cooperare și responsabilizare. Articolul examinează rolul medierii în diminuarea tensiunilor școlare, în promovarea comunicării nonviolente și în dezvoltarea abilităților socioemoționale ale elevilor. Rezultatele evidențiază faptul că medierea contribuie la crearea unui climat educațional sigur, empatic și incluziv, facilitând participarea tuturor actorilor implicați și reducând comportamentele conflictuale. Prin integrarea medierii ca direcție strategică, școala consolidează cultura incluziunii și își optimizează capacitatea de a răspunde nevoilor diverse ale elevilor.

Cuvinte-cheie: mediere școlară, educație incluzivă, prevenirea conflictelor, soluționarea conflictelor, abilități socioemoționale, comunicare nonviolentă.

Abstract: Inclusive education requires the creation of equitable learning environments in which student diversity is valued, supported, and integrated through adaptive pedagogical practices. Within this context, school mediation emerges as a strategic instrument for preventing and resolving conflicts, offering a restorative mechanism grounded in dialogue, cooperation, and shared responsibility. This article examines the role of mediation in reducing school tensions, promoting nonviolent communication, and enhancing students' socio-emotional skills. The analysis highlights that mediation contributes to a safer, more empathetic, and inclusive educational climate by facilitating the active participation of all educational actors and mitigating conflictual behaviors. By integrating mediation as a strategic direction, schools strengthen their culture of inclusion and improve their capacity to respond effectively to the diverse needs of learners.

Keywords: school mediation, inclusive education, conflict prevention, conflict resolution, socio-emotional skills, nonviolent communication.

Introducere. La sfârșitul secolului XX, incluziunea educațională a căpătat o altă conotație, inspirată de idealurile umaniste și de progresul realizat în relația dintre cercetarea educațională și cea a neuroștiințelor (care a lărgit cunoștințele despre abilitățile educaționale ale persoanelor cu dizabilități sau cu alte CES). B.-H. Almășan și A. Dumitrache subliniază că *evaluarea complexă a copiilor cu dizabilități și/sau cu CES reprezintă un proces prin care se realizează cunoașterea multidimensională a acestora – medicală, psihologică, educațională și socială*, accentuând faptul că, familia și școala, prin cadrele didactice care interacționează nemijlocit cu copiii, au un rol esențial în facilitarea integrării și incluziunii acestei categorii de elevi [15, p. 159].

În ultimele decenii, în literatura din domeniu întâlnim sintagma *școală pentru diversitate*, echivalentul *școlii pentru toți*, care reprezintă dezideratul maximei flexibilități și toleranțe la nivelul clasei, al școlii și al sistemului educațional privind diferențele fizice, socioculturale, lingvistice și psihologice existente între copii/elevi. Astfel, școala pentru diversitate/școala pentru toți se bazează pe abordarea incluzivă a educației. Din această perspectivă, *misiunea școlii este de a le oferi tuturor copiilor posibilitatea de a învăța în funcție de capacitățile și nevoile proprii și de a se exprima conform trăsăturilor individuale de personalitate.*

În mediile incluzive, *conflictele* pot apărea din diferențe individuale, bariere de comunicare sau percepții inegale, iar modul în care sunt gestionate influențează calitatea climatului educațional. În același timp, *conflictele care apar în grupuri diverse* nu sunt semne ale eșecului incluziunii, ci expresia firească a interacțiunilor dintre elevi cu stiluri, ritmuri și nevoi diferite. Ele pot semnala bariere de comunicare, percepții distorsionate, frustrări sau dificultăți de adap-

* Acest articol este publicat cu susținerea financiară a Uniunii Europene, prin intermediul proiectului *Parteneriatul UE-PNUD privind medierea internă pentru prevenirea conflictelor și consolidarea păcii*, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD. Opiniile exprimate aici nu prezintă în niciun caz punctul de vedere oficial al Uniunii Europene sau al PNUD.

tare. Gestionate inadecvat, conflictele pot afecta accesul și participarea, diminuând sentimentul de apartenență și generând excludere sau marginalizare. De aceea, *abordarea incluzivă* reclamă mecanisme eficiente de gestionare a conflictelor, precum medierea, care transformă tensiunile într-o oportunitate de clarificare, exprimare emoțională, reconectare și învățare socioemoțională. Într-o școală cu adevărat incluzivă, prevenirea și soluționarea conflictelor constituie parte integrantă a unui climat sigur, cooperant și favorabil dezvoltării tuturor elevilor.

Astfel, *medierea* devine o resursă strategică ce transformă conflictul într-o oportunitate de învățare, dialog și reconectare. Prin facilitarea comunicării și prin promovarea responsabilității reciproce, medierea contribuie la consolidarea culturii incluziunii și la reducerea tensiunilor interpersonale. Aceste procese se înscriu în scopul fundamental al școlii din perspectiva abordării incluzive, care poate fi definit pe două direcții complementare: 1) asigurarea accesului la educație pentru toți copiii, indiferent de particularitățile individuale; 2) asigurarea calității educației pentru toți copiii, prin crearea unui mediu echitabil, sigur și adaptat diversității.

Cercetătorul Vl. Guțu afirmă că asigurarea accesului la educație înseamnă garantarea dreptului fiecărui copil de a participa la procesul de învățare, indiferent de trăsăturile individuale sau de abaterile ritmului și stilului de dezvoltare de la normele sociale prestabilite. Potrivit autorului, accesul se referă la posibilitatea reală a copiilor de a ajunge fizic la influențele educative ale școlii, iar participarea implică dezvoltarea unui autentic sentiment de apartenență la grup, la o comunitate de învățare, în care copilul devine parte activă a procesului [5, p. 235]. În acest sens, Vl. Guțu subliniază că școala are responsabilitatea de a crea condițiile necesare și de a identifica modalități pedagogice și organizatorice care să faciliteze învățarea individuală și socială pentru fiecare copil, astfel încât acesta să poată răspunde în mod favorabil cerințelor educaționale.

Pentru a crește șansele de rezolvare a conflictelor, se analizează formele de intervenție, în funcție de nivelul de manifestare a conflictului, de impactul scontat, de esența și intensitatea lor, de natura cauzelor generatoare: 1) *negocierea* – proces de comunicare în scopul ajungerii la o înțelegere între cele două părți în conflict, prin reducerea diferențelor dintre punctele de vedere; 2) *medierea* – promovează comunicarea către atingerea unui compromis prin explicarea și interpretarea punctelor de vedere ale celor două părți; presupune existența unei a treia părți, care intermediază comunicarea; 3) *arbitrajul* – presupune existența unei a treia persoane de specialitate, care este investită cu autoritate de decizie [5, p. 365].

V. Rotaru, V. Zaharia și L. Darii subliniază că *medierea, ca modalitate facultativă de soluționare amiabilă a conflictelor, implică intervenția unei terțe persoane specializate – mediatorul, care acționează în condiții de*

neutralitate, imparțialitate și confidențialitate, aceasta fiind recunoscută, atât la nivel mondial, cât și regional, drept un instrument modern și eficient de soluționare a conflictelor, inclusiv în situații care implică minori aflați în conflict cu legea [10, p. 75].

Conform art. 2 al *Legii nr. 137 din 03.07.2015 cu privire la mediere* [6]: *medierea* reprezintă o modalitate alternativă de soluționare a conflictului dintre părți pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terțe persoane, în cadrul unui proces structurat, flexibil și confidențial; iar *mediatorul* este persoana care asistă părțile în procesul de mediere, asigurând desfășurarea acestuia în vederea soluționării conflictului.

V. Goraș-Postică și M. Botezatu definesc *medierea* ca o modalitate de soluționare amiabilă a conflictelor, realizată cu sprijinul unei terțe persoane specializate – mediatorul, care acționează în condiții de neutralitate, imparțialitate, confidențialitate și cu acordul liber exprimat al părților implicate. Autoarele subliniază că *medierea* se întemeiază pe încrederea părților în mediator, perceput ca o persoană capabilă să faciliteze procesul de negociere și să sprijine identificarea unei soluții reciproc convenabile, eficiente și durabile [4, p. 78].

Deși *obiectivul medierii* este rezolvarea stărilor conflictuale, distincția majoră cu care operează această metodă de soluționare alternativă a conflictelor constă în identificarea unui acord cu implicarea voluntară, permanentă și conștientă a părților și în aplicarea ulterioară a soluției stabilite. Mulți autori consideră această metodă ca fiind ”o extensie informală a procesului negocierii”, o astfel de intervenție având darul de a reduce barierele comunicaționale în vederea soluționării disputelor și adăugând valoare procesului negocierii.

În România, odată cu emiterea Ordinului Ministerului Educației și Cercetării nr. 1539 (2007), a fost aprobată instituirea funcției de *mediator școlar în unitățile de învățământ preuniversitar*, cât și *Metodologia de identificare a unităților de învățământ preuniversitar în care se impune prestarea serviciilor de mediere școlară*. În acest sens, pentru identificarea unităților de învățământ preuniversitar în care sunt necesare servicii de *mediere școlară*, se utilizează criteriile de tip educațional, socioeconomic și cultural. E. Vrășmaș, B.-H. Almășan, A. Dumitrache evidențiază faptul că *responsabilitatea esențială a mediatorului școlar* constă în oferirea suportului necesar tuturor copiilor din comunitate, pentru a facilita participarea lor la învățământul general obligatoriu. Autorii subliniază rolul central al mediatorului în *implicarea părinților* atât în procesul educațional al copiilor, cât și în viața școlii, contribuind, astfel, la consolidarea cooperării familie – comunitate – școală [15, p. 30].

Mediatorii nu au puteri formale asupra rezultatelor negocierii și nu pot rezolva conflictul sau impune singuri o soluție. Eficiența lor vine din abilitatea de a se întâlni

în mod individual sau de a organiza și facilita întâlniri comune cu părțile și de a asigura o înțelegere a problemelor aflate în dispută, de a identifica zonele de compromis pentru fiecare parte și de a încuraja părțile să accepte aceste întâlniri pentru atingerea unui acord.

Rezultate și discuții. În literatura de specialitate există numeroase definiții date conceptului de *mediere* prin prisma celui de *negociere*. În opinia lui D. Richbell, *medierea* este o formă structurată de negociere, desfășurată într-un cadru flexibil, în care mediatorul, în sesiuni reunite sau separate, ajută părțile să clarifice problemele-cheie și să-și construiască acordul. *Medierea* este o formă a negocierii care are loc în prezența unei a treia părți – o persoană cunoscută/familiară celor aflați în conflict sau o persoană necunoscută. A.-M. Popescu [9] subliniază că în cadrul procesului de mediere, comunicarea ocupă un rol central, fiind atât un instrument al negocierii, cât și un element constitutiv al medierii în sine. Autoarea evidențiază faptul că, în raport cu medierea, comunicarea preia sensuri precum reconcilierea, diferența dintre realitate și imaginea subiectivă a acesteia, dar și spațiul de interpretare dintre subiect și realitate, care permite crearea unui circuit de semnificații între părți.

În opoziție cu *negocierea*, caracterizată printr-un accent sporit pe normativitate și procedură, *medierea* pune în prim-plan interactivitatea și caracterul relațional, considerate esențiale pentru transformarea conflictului. În acest context, Popescu îl citează pe N.P. Meierding, care afirmă că „comunicarea este inima și sufletul procesului de mediere” [Apud 9, p. 136].

M. Zlate consideră că *medierea* se distinge de *negociere* prin rolurile mediatorului, derivate din statutul său: *funcțional* – mediatorul nu dispune de putere proprie, el doar facilitează ajungerea la soluții; *catalizator/accelerator* – prin acțiunile și intervențiile sale, mediatorul grăbește soluționarea conflictului, îi orientează direct pe cei implicați în conflict, pentru a cădea mai repede de acord; *consilier, sfătuitoare* – mediatorul nu formulează și nu impune decizii, ci furnizează sugestii, sfaturi, recomandări menite să contribuie la luarea deciziilor de către ambele părți de comun acord, el este un consilier în slujba părților; succesul mediatorului este determinat de imparțialitatea sa și de încrederea pe care o vor avea părțile în el [16, p. 517].

Astfel, înțelegerea relației dintre *mediere*, *conflicte* și *educația incluzivă* necesită o structurare conceptuală clară, care să evidențieze atât rolul fiecărui element, cât și conexiunile dintre ele. *Medierea*, ca metodă de intervenție bazată pe dialog și cooperare, oferă un cadru sigur pentru explorarea acestor aspecte și pentru identificarea unor soluții acceptabile de către toți. Integrarea ei în mediile educaționale incluzive contribuie la crearea unui climat de respect, echitate și participare activă. Tabelul 1 sintetizează aceste relații, prezentând într-o manieră comparativă și integrată principalele concepte și funcții asociate medierii, conflictului și incluziunii în școală.

Tabelul 1. *Conceptul de mediere – conflicte – incluziune*

Concept	Definiție	Mecanisme/ procese	Rol în școală	Exemple aplicate în contexte incluzive
Mediere	Proces voluntar, confidențial și imparțial prin care un mediator facilitează dialogul dintre părțile aflate în conflict, pentru a ajunge la un acord comun.	<ul style="list-style-type: none"> - Ascultare activă - Reformulare și clarificare - Identificarea nevoilor reale - Generare de soluții - Contract de mediere 	<ul style="list-style-type: none"> - Prevenirea escaladării conflictelor - Promovarea comunicării nonviolente - Dezvoltarea responsabilității personale - Reducerea tensiunilor din mediul școlar 	<ul style="list-style-type: none"> • Mediere elev-elev în cazul unui conflict relațional • Mediere profesor-părinte pentru neînțelegeri privind evaluarea • Mediere între elevii cu ritmuri diferite de învățare în activități de grup
Conflict	Situație de opoziție sau tensiune generată de diferențe de percepții, nevoi, valori sau interese. Este un fenomen natural în interacțiunile sociale.	<ul style="list-style-type: none"> - Declanșator (eveniment) - Emoții activate - Reacții (defensive sau agresive) - Posibilă escaladare sau rezolvare 	<ul style="list-style-type: none"> - Oportunitate de învățare socioemoțională - Identificarea nevoilor neexprimate - Consolidarea rezilienței și a abilităților de negociere 	<ul style="list-style-type: none"> • Conflicte între elevi legate de excludere sau tachinare • Conflicte în echipe eterogene (elevi tipici și elevi cu CES) • Conflicte profesor – elev privind așteptările academice
Educație incluzivă	Abordare educațională care promovează participarea echitabilă a tuturor elevilor, indiferent de particularitățile lor individuale.	<ul style="list-style-type: none"> - Adaptări curriculare - Suport personalizat - Colaborare interdisciplinară - Climat de acceptare și empatie 	<ul style="list-style-type: none"> - Valorificarea diversității - Participare activă și egală - Prevenirea excluziunii și a discriminării - Dezvoltarea unei culturi a respectului 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrarea elevilor cu CES în activități de grup • Lucrul privind emoții și comunicare nonviolentă în CDP • Practici de remediere în cazul bullying-ului

Procesul de management al conflictului are succes atunci când părțile implicate au încredere în integritatea mediatorului, în imparțialitatea și abilitățile acestuia. Respectul părților pentru mediator reprezintă baza unei bune negocieri.

Orice *negociere*, afirmă Ch. Thuderoz, constituie un angajament asumat de către persoane singulare în cadrul unei dezbateri. Potrivit autorului, teoria liberală acceptă doar parțial această perspectivă, fiind predispusă să fundamenteze liantul social pe un minim de comunicare interpersonală – aspect paradoxal, având în vedere că această teorie plasează în mod corect individul în centrul vieții sociale. În viziunea sa, o teorie a negocierii trebuie să acorde o atenție sporită abilităților complexe manifestate de indivizi, considerați simultan persoane și actori sociali. După Ch. Thuderoz, dimensiuni precum atitudinile, orientările către celălalt, credințele, nivelul de încredere, manifestările de prietenie sau ostilitate au fost puternic subestimate în tradiția sociologică franceză. Astfel, se insistă asupra importanței reintegrării acestor dimensiuni în analiza sociologică a negocierii, pentru o înțelegere mai profundă și realistă a procesului [14, p. 165]. Fără comunicare nu există negociere. Negocierea este un proces de comunicare care are ca scop luarea unei decizii comune. De aceea, negocierile de succes se axează pe o comunicare eficientă, o argumentare persuasivă, o vorbire ordonată, o ascultare cultă și competentă.

După D. Patrașcu, negocierea este în esență un proces de comunicare, iar comunicarea presupune argumentare. Autorul descrie negocierea ca fiind în același timp artă, talent, vocație și știință, presupunând intuiție, spontaneitate, empatie, răbdare, putere și perspicacitate. Printre fenomenele cu rezonanță emoțională, empatia ocupă un loc central, deoarece constituie baza comunicării interpersonale, indispensabilă în procesul negocierii [7, pp. 214-215].

V. Gh. Cojocaru descrie diverse *reguli procedurale* care facilitează succesul negocierii: asigurarea unei bune înțelegeri reciproce, verificată permanent pe parcursul negocierii; afirmarea sinceră, dar fără prejudecăți, a opiniilor referitoare la intențiile partenerului; exprimarea nevoilor, a intereselor și a sentimentelor personale, fără a pune pe prim-plan divergențele de opinie; abordarea punctelor negociabile și evitarea celor ne-negociabile; punerea fiecărei părți „în pielea” celeilalte; evitarea furiei și a oricăror expresii emoționale intense; reformularea ideilor pentru a facilita descoperirea punctelor comune; exprimarea de critici referitoare la ceea ce spun oamenii și nu la ceea ce sunt ei; căutarea soluțiilor de câștig mutual [3, p. 143].

Programele de mediere oferă elevilor și cadrelor didactice oportunitatea de a-și controla sentimentele și comportamentul în situații de conflict și de a-și rezolva

disputele fiind asistați de o a treia parte, neutră, folosind un proces care promovează atât reconcilierea problemelor substanțiale, cât și a celor relaționale. *Medierea* este o strategie de rezolvare a conflictelor care apar la nivel de clasă/grupă sau de instituție de învățământ. *Programele de mediere din școli pot oferi servicii de mediere pentru managementul și rezolvarea conflictelor dintre elevi, dintre aceștia și adulți sau numai dintre adulți.*

Rolul mediatorului îi poate aparține profesorului, directorului sau oricărui altui angajat din școală, care îi va ajuta pe elevi și pe adulți să-și rezolve conflictele. Acest rol le poate reveni și elevilor, în cazul unor dispute între colegi: probleme care apar ca rezultat al geloziei, în urma răspândirii unor zvonuri, a neînțelegerilor, hărțuiriilor, intimidărilor, amenințărilor, bătailor etc. Elevii și adulții pot colabora, pot fi comedieri, pentru a rezolva dispute între elevi și profesori care pot implica ciocniri de personalitate, probleme legate de respect sau de comportament și alte conflicte care alterează relația profesor-elev, elev-profesor, profesor-profesor sau elev-elev [7, p. 308].

Mediatorii pot facilita procesul rezolutiv folosindu-se de: înțelegerea perspectivelor fiecărui participant; creșterea și evaluarea intereselor participanților prin rezolvarea problemei cu ajutorul medierii; stabilirea unor reguli de bază pentru îmbunătățirea comunicării; echilibrarea puterii; sporirea capacității de interacțiune viitoare între participanți.

Terții (mediatorii, conciliatorii, consultanții, consilierii), chemați să ofere asistență într-un conflict, au nevoie de anumite abilități: de stabilire a unei relații de lucru eficiente cu fiecare parte aflată în conflict, pentru a face participanții să aibă încredere în ei, să comunice liber și să accepte sugestiile; de formare a unei atitudini de cooperare la părțile aflate în conflict; de dezvoltare a unui proces creativ de grup și de adoptare a deciziilor în grup; de identificare a unor informații independente despre chestiunile în jurul cărora gravitează conflictul [9, p. 138].

Linda Shaw consideră că mediatorul trebuie să stăpânească următoarele abilități: înțelegerea situațiilor și a oamenilor (expertiză și empatie); deschiderea spre ceilalți, respect; capacitatea de a învăța din experiență; sinceritate, cinste și cunoașterea propriilor puncte slabe; imparțialitate și flexibilitate; echilibru, managementul propriilor emoții; capacitate analitică și resurse creative; angajament pentru oportunități; profesionalism.

Medierea oferă mecanisme de transformare constructivă a conflictelor, *conflictul* devine o oportunitate de învățare și autoreglare, iar *incluziunea* asigură un cadru în care fiecare elev beneficiază de participare și valorizare. Tabelul 2 sintetizează aceste interdependențe, ilustrând modul în care relația *mediere – conflict/mediere – incluziune/conflict – incluziune* contribuie la dezvoltarea unui mediu educațional armonios, sigur și incluziv.

Tabelul 2. *Relația mediere – conflict/mediere – incluziune/conflict – incluziune*

Concept	Definiție	Mecanisme/procese	Rol în școală	Exemple aplicate în contexte incluzive
Mediere în context incluziv	Adaptarea procesului de mediere pentru situații în care sunt implicați elevi cu nevoi diverse, stiluri diferite de comunicare sau vulnerabilități emoționale.	<ul style="list-style-type: none"> - Explicarea simplificată a procesului - Timp suplimentar pentru exprimare - Sprijin vizual (pictograme, imagini) - Facilitare empatică - Implicarea unui specialist în CES 	<ul style="list-style-type: none"> - Asigurarea participării egale - Protecția emoțională a elevilor vulnerabili - Prevenirea discriminării - Promovarea echității în rezolvarea conflictelor 	<ul style="list-style-type: none"> • Mediere profesor-elev pentru elevi cu dificultăți de autoreglare • Mediere între elevi cu diferențe culturale sau lingvistice • Mediere în cazurile de bullying asupra unui elev cu dizabilitate
Relația mediere – conflict	Medierea transformă conflictul într-o oportunitate de dialog și dezvoltare personală.	<ul style="list-style-type: none"> - Dezamorsarea tensiunilor - Reinterpretarea situației din multiple perspective - Identificarea punctelor comune 	<ul style="list-style-type: none"> - Dezvoltarea abilităților socioemoționale - Gestionarea sănătoasă a conflictului 	<ul style="list-style-type: none"> • Dintr-un conflict agresiv se ajunge la un acord bazat pe reguli de respect și cooperare
Relația mediere – incluziune	Medierea susține incluziunea prin crearea unui spațiu sigur, respectuos și echitabil pentru exprimare.	<ul style="list-style-type: none"> - Asigurarea echilibrului de putere - Validarea nevoilor fiecărei părți - Promovarea dialogului 	<ul style="list-style-type: none"> - Construirea unei culturi școlare incluzive - Prevenirea marginalizării 	<ul style="list-style-type: none"> • Elevul vulnerabil este ascultat, sprijinit și implicat în procesul decizional
Relația conflict – incluziune	În context incluziv, conflictele pot semnala nevoi neacoperite și devin oportunități pentru adaptare educațională și dezvoltare empatică.	<ul style="list-style-type: none"> - Observarea tiparelor conflictuale - Învățare socioemoțională - Practici restaurative 		

Procesul de mediere reprezintă o intervenție structurată, orientată spre facilitarea dialogului și identificarea unor soluții acceptate de către toate părțile implicate. Pentru a asigura eficiența și echitatea procedurii, *medierea* parcurge o serie de etape logice, interconectate, care permit înțelegerea aprofundată a conflictului, explorarea nevoilor reale ale participanților și formularea unor opțiuni viabile de remediere:

I. Activități preliminare – mediatorul desemnat urmează să se întâlnească cu fiecare persoană în parte. Întâlnirile preliminare nu au ca scop colectarea informației despre caz. La această etapă, este important ca mediatorul să nu intre în esența lucrurilor. De multe ori, părțile încearcă să povestească despre caz, intenționând să convingă mediatorul că au dreptate sau să-l influențeze. Mediatorul trebuie să accentueze din start scopul întâlnirii.

II. Întâlnirea părților – această etapă începe cu sosirea părților la locul stabilit. Ele discută despre faptă și despre emoțiile/simțămintele lor. La această etapă, părțile și mediatorul obțin o înțelegere deplină a problemelor care țin de conflict. Etapa este importantă nu doar prin faptul că se acumulează informații despre conflict, dar și că, în mare măsură, în acest moment părțile ar putea să înceapă să construiască o atitudine care ar determina realizarea unui acord.

III. Elaborarea planului de negociere – mediatorul prezintă părților o formulare a problemelor care au fost exprimate direct sau indirect și a căror abordare ține de soluționarea conflictului.

IV. Crearea unei înțelegeri reciproce și formularea alternativelor – mediatorul încurajează părțile să discute fiecare problemă identificată și să încerce să găsească una sau mai multe soluții acceptabile. El canalizează părțile în așa fel încât să fie identificate nu doar pozițiile lor în privința problemei, dar și interesele reale.

V. Finisarea procesului de mediere – părțile pot ajunge la un acord sau pot refuza acordul. Și într-un caz, și în altul este importantă decizia mediatorului de a încheia negocierile și procesul de mediere [Ibidem, p. 271].

Structurarea medierii în etape clare contribuie la transparență, responsabilizare și crearea unui climat de cooperare, indispensabil în gestionarea constructivă a conflictelor, mai ales în *mediile educaționale incluzive*. D. Patrașcu se referă la 6 pași structurați în procesul de rezolvare a unei dispute/neînțelegeri/situații conflictuale [7, p. 308]: 1) Pregătirea cadrului: stabilirea regulilor; 2) Colectarea perspectivelor: ascultarea punctului de vedere al fiecărui disputant; 3) Identificarea intereselor care generează/complică conflictul; 4) Crearea opțiunilor care să corespundă intereselor ambelor părți aflate în dispută; 5) Evaluarea acestor opțiuni conform

unor criterii obiective; 6) Elaborarea/negocierea și aprobarea unui acord.

Deși mediatorul conduce procesul, disputații sunt cei care controlează mersul lucrurilor și rezultatele lui. Participarea la mediere este voluntară, iar mediatorul nu judecă, nu forțează o înțelegere mutuală sau impune o soluție. Puterea medierii constă în recunoașterea faptului că niciun conflict nu poate fi cu adevărat rezolvat dacă disputații nu sunt interesați/motivați/convinși că trebuie să procedeze astfel. Aceștia judecă/acceptă soluția optimă, angajându-se să respecte termenii înțelegerii.

În ceea ce privește *etapele propriu-zise ale medierii*, cadrul didactic trebuie să urmărească liniile lor de forță: atenție la aranjarea scaunelor (Oponenții – persoane sau grupuri – stau sau nu față în față?); procurarea unei *table* sau a unui *flipchart* pentru a întocmi harta conflictului și a nota aspectele esențiale ale problemei (este importantă vizualizarea în rezolvarea conflictului); stabilirea rolului mediatorului și a procedurilor/regulilor de bază; observarea dacă părțile sunt dispuse la un dialog primar; verificarea înțelegerii regulilor de către toată lumea; focalizarea, după caz, pe viitor (cel mai adesea) sau pe trecut (dacă există probleme incompatibile care trebuie rezolvate mai întâi, înainte de a se trece la soluționarea de conflict axată pe viitor); asigurarea că părțile participă în mod egal; rezumarea punctelor-cheie sau îndemnarea părților să o facă; oferirea de pauze; ajutarea părților să genereze perspective noi; clarificarea și validarea diferențelor; stabilirea acordurilor și alocarea de timp suficient pentru sesiunile de evaluare și concluzionare [8, p. 206].

În acest context, un mediator se poate servi de următoarele *tehnici*: *abordarea învingător-învingător* – se creează contextul astfel încât părțile să abordeze problema împreună; *stimularea răspunsului creativ* – se observă enunțurile negative și se reformulează într-o manieră pozitivă; *emoția* – a fi neutru presupune a te strădui să obții cele mai bune rezultate pentru fiecare parte implicată: nu uitați că unele persoane nu sunt empatic; *asertivitatea adecvată* – folosirea acestei tehnici presupune insistarea pe enunțurile de tipul „eu”; *aplicarea puterii de către participanți în mod cooperant* – este nevoie de neutralitate activă; *controlul emoțiilor* – depinde de mediator dacă se va păstra calmul sau nu (discuțiile vor fi ghidate astfel încât participanții să nu-și nege emoțiile, nici să le amplifice); *dispoziția de a rezolva* – inducerea acestei dispoziții părților aflate în conflict; *exploatarea nevoilor și temerilor* tuturor persoanelor implicate prin constituirea hărții conflictuale – astfel se obține orientarea procesului, nu și a conținutului, iar mediatorul își va asuma rolul de depozitar al informației; *inițierea fazei rezervate proiectării variantelor* – căutarea în timpul discuțiilor a oricărui

informații care pot deschide noi posibilități; *folosirea capacităților efective de negociere* – comportamentul adaptat sintagmei „dur față de problemă și blând față de oameni” [1, pp. 104-105].

Pentru a încuraja deplasarea spre soluția finală, mediatorul poate folosi *stratagema termenului-limită*, recomandabilă numai dacă părțile sunt interesate de o soluție.

- *Explorarea fiecărui punct din agendă*: Mediatorul obține o listă cât mai completă de sugestii, înainte de a trece la discutarea meritelor părților; le întreabă ce este eficient și productiv din ceea ce fac, ce poate oferi fiecare din ceea ce poate fi acceptat de cealaltă parte.
- *Evaluarea alternativelor*: Care sunt avantajele, dezavantajele, posibilele consecințe? Satisfac interesele tuturor? Este oare realistă perspectiva respectării angajamentelor?
- *Testarea posibilităților acorduri și explorarea consecințelor*: Mediatorul verifică (în particular, dacă e nevoie) dacă fiecare persoană este de acord cu soluțiile propuse; lasă spațiu de retragere, dacă cineva nu este mulțumit; explorează posibilele consecințe, având în vedere că unele persoane ar putea să cadă prea repede de acord, doar ca să încheie procesul de mediere.
- *Schițarea înțelegerilor*: Notează înțelegerile posibile și trece în revistă punctele de dezacord, de preferat pe un flipchart, dacă disputații sunt mai mulți sau agenda este complexă.
- *Scrierea acordului*: Dacă părțile se dovedesc capabile să depășească diferențele de poziții și să găsească soluții amiabile pentru propriile interese, mediatorii scriu un acord formal, care include deciziile luate de comun. Părțile îl semnează, fiecare păstrând o copie [13, p. 307].

Orice mediator trebuie să cunoască și să respecte *cerințele* cuprinse în memoratorul pentru mediere:

1. Ca mediator, orice persoană va trebui să se prezinte și să explice rolul pe care și-l asumă. Idei ce trebuie punctate: sunteți aici ca să rezolvăm o problemă; nu învinuiți pe nimeni; nu vă dezvinovați; nu întrerupeți; spuneți adevărul.

2. Ascultați-l pe fiecare în parte; toți cei de față vor repeta cele auzite, pentru a se asigura că au înțeles corect; fiecare participant își prezintă sentimentele vizavi de problema în cauză.

3. Rezolvați conflictul: fiecare își expune dorințele în vederea încheierii acordului; mediatorul ajută părțile să stabilească o înțelegere corectă; înțelegerea poate fi consemnată în scris și semnată de fiecare [12, p. 208].

O schemă extrem de eficientă pentru realizarea *hărții conflictului* este modelul celor 5P al lui Tillet, care identifică cinci elemente sau dimensiuni ale unui conflict: *problema, participanții, trecutul, presiunile*

și *proiecțiile*. Modelul lui G. Tillet este un instrument analitic simplu, care permite crearea perspectivei. Perspectiva înseamnă a vedea conflictul dintr-o varietate de unghiuri și puncte de vedere. Având o perspectivă mai largă, analistul va recunoaște mai ușor elementele constitutive ale conflictului. Întocmirea hărții conflictului oferă o imagine clară și relevantă modul în care interacționează faptele, care altfel nu ar putea fi observate.

L. Stog și M. Caluschi descriu elaborarea *hărții conflictului* ca un proces structurat în 3 pași:

- I) *Definirea problematicii*: se formulează problema în termeni generali, se stabilesc atribuțiile și canalele de comunicare;
- II) *Identificarea părților implicate*: se determină actorii conflictului, modul în care aceștia pot fi grupați și caracteristicile definatorii;
- III) *Analiza nevoilor și temerilor*: se enumără nevoile și temerile fiecărui individ sau grup, relevante pentru conflict, și se explorează motivațiile subterane care influențează situația conflictuală [12, p. 205].

Nu toate situațiile conflictuale din școală pot fi supuse unui proces de mediere. Angajarea într-un proces de mediere și reușita acestuia sunt condiționate de anumiți factori: atunci când între părți a intervenit o ruptură, ostilitatea fiind puternică, abordarea prin colaborare este imposibilă; conflictul este de durată, iar numărul celor implicați este mare; părțile implicate se cunosc, nu pot evita să interacționeze (profesori în cadrul aceleiași catedre, profesori care predau la aceeași clasă); problema este agravată de un puternic element emoțional; părțile implicate doresc să vorbească despre conflict în prezența altcuiva; este nevoie de o rezolvare sau de o decizie rapidă.

CONCLUZII

Medierea reprezintă o strategie eficientă și necesară pentru școlile care promovează incluziunea, deoarece vizează atât prevenirea, cât și soluționarea conflictelor. Ea dezvoltă abilități socioemoționale fundamentale, consolidează cultura nonviolentei și contribuie la crearea unui mediu educațional sigur, echitabil și colaborativ.

Analiza relațiilor dintre *mediere*, *conflict* și *incluziune* este esențială pentru înțelegerea modului în care școala poate preveni tensiunile, susține dezvoltarea socioemoțională a elevilor și consolida un climat bazat pe respect și echitate. Cele trei concepte nu funcționează izolat: dimpotrivă, ele se influențează reciproc și conturează împreună o perspectivă integrată asupra gestionării situațiilor dificile.

Implementarea sistematică a medierii în școli este un pas esențial pentru o educație cu adevărat incluzivă.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Așevschi I. Psihologia comunicării. Suport de curs. Chișinău: Pontos, 2012. 135 p. ISBN 978-9975-51-368-5.
2. Ciobanu V., Rotaru V., Zaharia V., Dolea L. Justiția juvenilă. Instituția probațiunii în sistemul de drept al Republicii Moldova. Medierea penală. Chișinău: Cartea XI, 2009.
3. Cojocaru V. Gh. Schimbarea în educație și schimbarea managerială. Chișinău: Lumina, 2004. 335 p. ISBN 9975-65-205-0.
4. Goraș-Postică V., Botezatu M. Psihopedagogia comunicării. Suport de curs. Chișinău: CEP USM, 2015. 146 p. ISBN 978-9975-71-572-0.
5. Guțu VI. Management educațional. Ghid metodic. Chișinău: CEP USM, 2013. 533 p. ISBN 978-9975-71-413-6.
6. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 224-233 din 21.08.2015. Pe: <https://www.legis.md> (Accesat la 29.11.2025).
7. Patrașcu D. Managementul conflictului în sistemul educațional. Chișinău: Reclama, 2017. 468 p. ISBN 978-9975-58-109-7.
8. Pânișoară O.-I. Comunicarea eficientă. Iași: Polirom, 2006. 422 p. ISBN 978-973-46-0313-8.
9. Popescu A.-M. Managementul conflictului în organizația școlară. Craiova: SITECH, 2014. 211 p. ISBN 978-606-11-4273-6.
10. Rotaru V., Zaharia V., Darii L. Ghidul avocatului care acordă asistență juridică garantată de stat copiilor aflați în conflict cu legea. Chișinău, 2013. 160 p. ISBN 978-9975-4388-3-4.
11. Stănilă E.-A. Psihologia educației pe tot parcursul vieții: pentru specialiști și adulți interesați de propria dezvoltare. Ed. a 3-a. București: For You, 2017. 293 p. ISBN 978-606-639-158-0.
12. Stog L., Caluschi M. Psihologie managerială. Chișinău: Cartier, 2002. 294 p. ISBN: 9975-79-141-7.
13. Stoica-Constantin A. Conflictul interpersonal. Prevenire, rezolvare și diminuarea efectelor. Ed. a II-a. Iași: Polirom, 2018. 330 p. ISBN 978-973-46-7672-9.
14. Thuderoz Ch. Negocierile. Eșeu de sociologie despre liantul social. Chișinău: Știința, 2002. 200 p. ISBN 9975-67-301-5.
15. Vărășmaș E., Almășan B.-H., Dumitrache A. Cum sunt pregătite școlile să primească toți copiii: cercetare privind accesul școlar al copiilor cu dizabilități și/sau CES în contextul românesc actual. Iași: Institutul European, 2023. 179 p. ISBN 978-606-24-0367-6.
16. Zlate M. Tratat de psihologie organizațional-managerială. Vol. II. Iași: Polirom, 2007. 673 p. ISBN 978-973-46-0428-7.